

СПЕЦИФИКА РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ СТУДЕНТАМИ: ОБЗОР ПРАКТИК ВУЗОВ УЗБЕКИСТАНА

Уразова М.Б.¹, Каримов Комилжон Абдурахимович²

¹Узбекистан, проф., доктор пед.наук кафедры педагогики Ташкентского государственного педагогического университета им. Низами;

²доктор педагогических наук профессор

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17181534>

***Аннотация.** Рассматриваются результаты психолого-педагогических исследований по проблеме развития одаренности у студентов вузов Республики Узбекистан. Показана специфика индивидуализации образовательного процесса вуза как одного из ведущих принципов развития одаренности студентов. Описывается практический аспект решения проблемы в современных российских вузах Республики Узбекистан с целью выявления общих подходов, средств, обобщения педагогического опыта.*

***Ключевые слова:** одаренность, талант, индивидуализация, индивидуальная образовательная программа, тьюторское сопровождение.*

Сохранение и развитие одаренности – это проблема прогресса современного общества, реализации его творческого потенциала и индивидуальных судеб. Как свидетельствует история, наши великие предки такие как Хорезми, Фергани, Беруни, Ибн Сино, Улугбек, Навои совершили выдающиеся научные открытия именно в молодом возрасте, внося неопределимый вклад в развитие человеческой мысли. Продолжая эти славные традиции, необходимо воспитать новых Хорезми, Фергани, Беруни, Ибн Сино, Улугбеков, Навои. Это священный долг перед историей и будущим людей.

Проблема развития и воспитания одарённых детей имеет важнейшее государственное значение, так как от уровня подготовки будущих специалистов зависит трудовой потенциал страны.

Работа с одаренными детьми актуальна для государства, и поэтому миссия государства заключается в поддержке одаренных детей.

В целях мотивации студенческой молодежи к регулярной работе над собой и занятию научно-исследовательской деятельностью, раскрытия ее талантов и развития творческих способностей, дальнейшей поддержки образованной и талантливой молодежи, а также обеспечения исполнения задач, определенных в Государственной программе по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017- 2021 годах в «Год поддержки молодежи и укрепления здоровья населения» был принят Указ Президента № УП-6309 от 09.09.2021 г. «О дальнейшей поддержке одаренной молодежи, обучающейся и занимающейся научно-исследовательской деятельностью в высших образовательных учреждениях республики».

Нормативно-правовая база поддержки одаренной молодежи Республики Узбекистан: Закон Республики Узбекистан «Об Образовании» от 23.09.2020 г. № ЗРУ-637; «Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года» Указ Президента Республики Узбекистан, от 08.10.2019 г. № УП-5847 от 08.10.2019 г. № УП-5847; «О поощрении и материальном стимулировании одаренной молодежи

Узбекистана» Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан, от 13.10.2008 г. № 226

Миссия государства в документах обозначена как создание эффективной системы образования через создание условий для обучения, воспитания, развития способностей всех детей и молодежи, их дальнейшей самореализации независимо от места жительства, социального положения и финансовых возможностей семьи. Общенациональная система выявления и развития молодых талантов формируется в Узбекистане как совокупность институтов, программ и мероприятий, обеспечивающих развитие и реализацию способностей всех детей и молодежи в целях достижения ими выдающихся результатов в избранной сфере профессиональной деятельности и высокого качества жизни.

Задачи системы работы с одаренными студентами в вузах Узбекистана:

способствовать развитию каждой личности; доводить индивидуальные достижения как можно раньше до максимального уровня; способствовать общественному прогрессу, поставив ему на службу ресурсы дарования. В документе представлены направления функционирования общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, некоторые из них могут быть реализованы в практической деятельности вузов по работе с одаренными студентами. Среди них: внедрение современных технологий обучения; разработка разноуровневых образовательных программ, а также соответствующих им учебников, учебных и методических пособий; стимулирование педагогических работников; разработка целевых программ; развитие сети образовательных учреждений высшей категории, детских спортивных школ, школ искусств, центров технического творчества, зимних и летних школ и лагерей, дистанционных школ; организация научных и творческих мероприятий для детей и молодежи; – поддержка специализированных журналов, теле- и радиопрограмм по различным отраслям знаний в области науки, техники, культуры, искусства, спорта; поддержка сообществ (в том числе интернет-сообществ) детей и молодежи по интересам в области науки, техники, культуры, искусства, спорта; развитие системы дополнительного образования детей и молодежи; развитие и совершенствование системы интеллектуальных, творческих и спортивных состязаний, конкурсов профессионального мастерства; формирование национального реестра именных стипендий, премий, грантов.

Рассмотрим, как реализуются принципы работы с одаренными студентами в практике вузов Республики Узбекистана.

Всего в республике 210 вузов. Из них 4 академии, 1 консерватория, 36 университетов, 48 институтов, 65 негосударственных вузов, 38 зарубежных филиалов, 26 филиалов.

Одним из важнейших качеств вуза является интеграция науки и образования. Поэтому несомненно, что у вузов есть высокий потенциал в организации научно-исследовательской (научно-информационной, учебно-исследовательской) деятельности студентов для развития их одаренности. Акцент в работе вузов на научно-исследовательской деятельности студентов предполагает включение в содержание образования курсов, раскрывающих методологию научного исследования, обучающих технологии его организации, представления результатов, а также представление студенческих работ на конкурсы различных уровней, включение в олимпиадное движение.

Рассмотрим, как реализуются принципы работы с одаренными студентами в практике вузов Республики Узбекистан. Наиболее часто практика основывается на

принципе индивидуализации. Индивидуализация образовательного процесса в высшей школе понимается как способ обеспечения каждому студенту права и возможности на формирование собственных образовательных целей и задач, собственной образовательной траектории, за счет представления возможности выбора и собственного видения своих учебных и образовательных перспектив. Формой реализации этого принципа является индивидуальная образовательная программа студента, которая проектируется совместно с педагогом на основе интересов и образовательного запроса студента, фиксирует его образовательные цели, задачи, результаты и обеспечивает студенту позицию активного носителя субъективного опыта в образовательном процессе. Среди других принципов, которыми руководствуются вузы в работе с одаренными студентами, выделены следующие: принцип открытости и доступности образовательных ресурсов; принцип максимального разнообразия предоставляемых возможностей – создание избыточной образовательной среды; принцип обеспечения свободы выбора; принципы обучения интеллектуально-одаренных студентов – ускорение, углубление, обогащение; проблематизация; опора на высококвалифицированные кадры, лучшие образовательные учреждения, передовые методики обучения; межведомственное и сетевое взаимодействие, сочетание государственных и общественных инициатив и ресурсов.

Изучение практики проводилось на основе информации, представленной на официальных сайтах вузов и по материалам научных и методических источников.

На сайте Ташкентского государственного университета имени Низами представлен сформированный реестр стипендий, премий, грантов, который является одним из механизмов поддержки и стимулирования талантливой молодежи; конкурс работ талантливых студентов, аспирантов и молодых ученых ТГПУ имени Низами, программа поддержки талантливой молодежи.

В Самаркандском государственном университете существуют положительные традиции в поддержке талантливых студентов и достойных стимулов. За годы независимости 19 студентов были удостоены Президентской стипендии Республики Узбекистан, а 118 студентов - Навои, Беруни, Улугбека и Государственной стипендии Ислама Каримова.

Ученики республиканских олимпиад выиграли более 180 учеников. Кроме того, около 20 студентов ежегодно получают стипендии

В Самаркандском государственном университете государственным представлена система работы с одаренными студентами, которая включает:

Центр по работе с талантливой молодежью и абитуриентами – одним из направлений работы является организация, координация и развитие деятельности по поддержке талантливой молодежи на всех этапах образования, в том числе при участии в олимпиадном движении;

площадка для международной конференции молодых ученых (ежегодно с 2007 года);

Студенческий дворец культуры – центр творческой и культурной деятельности, направленной на раскрытие творческого потенциала

Концепция работы с одаренными студентами Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека направлена на развитие интеллектуальной одаренности студентов, проявляющейся в высокой познавательной потребности студента; в его выраженном интересе к тем или иным занятиям и видам деятельности; в

увлеченности какой-либо учебной или научной дисциплиной; в умении комбинировать знания оригинальными способами; в сформированности навыков логического мышления.

Для достижения поставленной цели обозначены следующие задачи: применение в организации процесса обучения комплекса моделей обучения, ориентированных на развитие способностей; 2) организация научно-исследовательской и проектной деятельности студентов; 3) организация воспитательной работы, позволяющей актуализировать творческие способности студентов; 4) социально-психологическая поддержка и педагогическое сопровождение деятельности студентов, создание соответствующих социально-психологических условий.

Для решения этой задачи в структурное подразделение вуза вводится институт тьюторства, в котором возможно применение следующих техник сопровождения: вопросные техники, проведение тьюториалов, анкетирование, тренинги, картирование, образовательное портфолио.

применение в организации процесса обучения комплекса моделей обучения, ориентированных на развитие способностей; 2) организация научно-исследовательской и проектной деятельности студентов; 3) организация воспитательной работы, позволяющей актуализировать творческие способности студентов; 4) социально-психологическая поддержка и педагогическое сопровождение деятельности студентов, создание соответствующих социально-психологических условий. Для решения этой задачи в структурное подразделение вуза вводится институт тьюторства, в котором возможно применение следующих техник сопровождения: вопросные техники, проведение тьюториалов, анкетирование, тренинги, картирование, образовательное портфолио.

Тьюторские практики при работе с одаренными студентами – направлены на создание открытого образовательного пространства вуза, предоставляющего каждому студенту выбор своего образа и своего образовательного пути; характеризуются многовариативностью содержания, используемых средств, форм, методов (проведение образовательных событий, проектно-аналитических и рефлексивных сессий, тренингов, тьюториалов, консультаций, работа в технологии форсайта, осуществление дистанционной поддержки, проведение разнообразных стажировок, использование открытых образовательных технологий и т. д.), что обеспечивает студенту выявление и реализацию его собственных образовательных запросов, его индивидуального образовательного движения.

Описание основных моделей обучения, ориентированных на развитие интеллектуальных способностей.

Обогащающая модель – интеллектуальное воспитание реализуется при использовании заданий для самостоятельной работы, имеющих повышенный уровень сложности, при применении разнообразных интеллектуальных приемов, индивидуальных познавательных способностей студентов с разным складом ума.

Структурно-развивающая модель – расширение арсенала владения интеллектуальными умениями: анализа, синтеза, обобщения и конкретизации, систематизации, моделирования; свертывания и развертывания информации. Овладение новыми способами представления информации, создания вторичных документов (реферирование, аннотирование статьи, тезисы, выступление с докладом, редактирование текста).

Активизирующая модель – повышение уровня познавательной активности посредством включения проблемных ситуаций (кейс-технологии); опора на познавательные потребности, на средства повышения учебной мотивации.

Свободная модель – максимально учитываются инициатива студента, его самостоятельность: свободное расписание, свободный день, студент самостоятельно определяет интенсивность и продолжительность занятий, выбирает средства обучения, источники нахождения информации, способы ее перевода в знания.

Диалогическая модель – создает условия для индивидуального интеллектуального творчества.

Личностная модель – направлена на общее развитие студентов, в том числе развитие их познавательных, эмоционально-волевых, нравственных и эстетических возможностей

Обучение строится на основе таких принципов, как обучение на высоком уровне трудности; быстрый темп обучения; формирование ценностной картины мира.

Профессионально-самореализационная модель основывается на интересе к профессии (высокий уровень профессиональной направленности); желании проявлять инициативу, предрасположенность к поиску нестандартных решений в учебно-профессиональных ситуациях. Предпочтение отдается работе в компьютерном классе и в творческих мастерских.

Ведущими формами развития интеллектуальной одаренности студентов Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами являются: молодежный инновационный центр, студенческое конструкторское бюро, практико-ориентированные научно-технические клубы студентов и аспирантов. Широко представлены студенческие конструкторские бюро и лаборатории.

Всю вышеописанную систему работы с одаренными студентами в вузах Республики Узбекистан можно представить в следующей модели (схема 1.)

Итак, знакомство с опытом вузов Республики Узбекистан по работе с одаренными студентами дает возможность сделать следующие выводы.

Цель работы вузов с одаренными студентами – помочь студенту в выявлении и максимальном развитии своих доминирующих способностей и одаренности. Практически во всех вузах создается избыточная среда для творческого, интеллектуального, духовного и физического развития студентов. В каждом вузе наполнение среды разное: реализуются программы дополнительного образования; создаются клубы и секции по интересам, центры творческой и культурной деятельности, творческие мастерские; организуются студенческие лаборатории, и конструкторские бюро, молодежные инновационные центры; проводится презентация и обсуждение результатов разных видов деятельности студентов в области науки, техники, культуры, искусства, спорта на постоянно действующих дискуссионных площадках и др.

Схема 1. Система работы с одаренными студентами в вузах Республики Узбекистан

В условиях вуза одаренность студентов преимущественно проявляется в академической (интеллектуальной), научно-исследовательской (научно-информационной, учебно-исследовательской), проектной и социокультурной деятельности.

Акцент на научно-исследовательскую деятельность студентов предполагает включение в содержание образования курсов, способствующих освоению студентом исследовательских умений, а также организацию представления студенческих работ на конкурсы различных уровней. Большое значение вузы уделяют развитию и совершенствованию системы интеллектуальных, творческих и спортивных состязаний, конкурсов, олимпиад.

Вузы, ориентированные на развитие интеллектуальной одаренности студентов, уделяют особое внимание организации процесса обучения, подбору образовательных технологий, учитывают потребность одаренных студентов в самостоятельной работе как приоритетной форме обучения.

Значимым механизмом поощрения и стимулирования является сформированный вузом реестр премий, именных стипендий, грантов, фондов поддержки.

В вузах, где создана целостная система развития одаренности студентов, дополнительно организуются структуры управления (центры) и сопровождения студенческой деятельности.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Закон Республики Узбекистан Об образовании, от 23.09.2020 г. № ЗРУ-637
2. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан, от 13.10.2008 г. № 226 «О поощрении и материальном стимулировании одаренной молодежи Узбекистана».
3. Указ Президента Республики Узбекистан, от 08.10.2019 г. № УП-5847 «Об утверждении концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года»
4. Указ Президента № УП-6309 от 09.09.2021 г. «О дальнейшей поддержке одаренной молодежи, обучающейся и занимающейся научно-исследовательской деятельностью в высших образовательных учреждениях республики».